

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO EXTRAÍDO DA *Pachira aquatica* Aubl

CAMARGO, Mairo Fabio.

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Depto. De Engenharia Florestal, Rod. MT 208, KM 147, C.P 324, CEP 78.580-000, Alta Floresta-MT, Brasil

e-mail: mairocamargo@hotmail.com

Received 7 May 2007; received in revised form 24 August 2007; accepted 12 November 2007

RESUMO

A *Pachira aquatica* Aubl é uma árvore frondosa originária da região amazônica e vem sendo amplamente utilizada como ornamento nas cidades. O objetivo do trabalho foi centrado na caracterização das principais propriedades químicas do óleo e na determinação do teor proteína bruta das castanhas produzidas por tal espécie botânica. Os métodos empregados nas análises de índice de saponificação, acidez, éster e peróxido seguiram as normas analíticas estabelecidas pelo Instituto Adolfo Lutz. O teor de proteína bruta foi determinado através do método semi-micro Kjeldhal. Os resultados sugerem que as castanhas da *Pachira aquatica* Aubl podem ser utilizadas como uma alternativa na alimentação da população uma vez que apresenta 12,45% de proteína, percentual de acidez tolerável (4,32% ácida oléica), índice de saponificação e éster dentro dos padrões recomendados pela literatura (103,86 mgKOH g⁻¹) e (96,46 mgKOH g⁻¹), respectivamente, e baixo índice de peróxido (0,97 mEq Kg⁻¹)

Palavras-chave: Caracterização de óleo, *Pachira aquatica* Aubl, Determinação de proteína.

ABSTRACT

The *Pachira aquatica* Aubl is an originary tree of the Amazon region and comes being widely used as ornament in the cities. The objective of this work was centered in the characterization of the main chemical properties of the oil and in the determination of the crude protein level of chestnuts produced for such species. The methods used in the analyses of saponification index, acidity, ester and peroxide had followed the Analytical Norms established by the Institute Adolph Lutz. The crude protein levels was determined through the Kjeldhal half-micron method. The result suggests that the chestnuts of the aquatic *Pachira* Aubl. may be used as an alternative in the feeding of the population a that presents 12.45% of protein, percentage of tolerable acidity (4.32% ácida oléica), index of saponification and ester inside of the standards recommended for literature (103,86 mgKOH g⁻¹) e (96,46 mgKOH g⁻¹), respectively, and low peroxide index (0,97 mEq kg⁻¹)

keywords: Oil characterization, aquatic *Pachira* Aubl, protein Determination

Introdução

A *Pachira aquatica* Aubl é uma espécie botânica nativa das regiões de matas ciliares, se popularizou no nosso país como árvore ornamental devido à beleza e exotismo de suas grandes flores amarelas de pontas avermelhadas (Figura 1). É conhecida vulgarmente como monguba, munguba, mamorana ou castanheiro-do-maranhão. Segundo Lorenzi (2003) é uma árvore frondosa que produz madeira esbranquiçada, originária da floresta amazônica, onde pode ser encontrada com frequência. Adapta-se melhor quando cultivadas nas margens de rios, lagos e terrenos alagadiços, entretanto, desenvolve-se bem em outros solos menos úmido. Suas folhas são compostas e digitadas, com 3 a 9 folíolos curtos peciolados e folíolos glabros de 15 a 20cm (Lorenzi, et al., 2003). Seus frutos são alongados com superfície aveludada de coloração ferrugíneo-avermelhada (Figura 2). Suas sementes são grandes com casca de coloração ferrugínea, apresentando em média 25 sementes por fruto. Frutifica-se entre os meses de abril à junho. As castanhas, apesar de pouco conhecidas como alimento pela maior parte da população, são amplamente apreciadas pelos nativos da região norte do Brasil, podendo ser consumidas cruas, assadas, fritas, cozidas ou torradas. Encontram-se relatos que há ocorrência de consumo das castanhas da monguba também nas Guianas e nas Antilhas, para onde a planta foi levada a partir do Brasil, podendo suas sementes ser transformadas em bebida, substituindo o café e o chocolate com leite. De acordo com Pereira et. al.,(2002) os testes toxicológicos realizados com o extrato bruto da *Pachira aquatica* Aubl sobre *Poecilia reticulada* apresentaram discreta toxicidade e não foram evidenciadas ações citotóxicas sobre *Artemia salina*.

Oliveira, et. Al., (2000), realizou a avaliação do estado nutricional de ratos através da dieta com o óleo e o extrato bruto das sementes da *Pachira aquatica* e detectou uma atrofia dos órgãos dos animais, segundo o autor, devido à atividade de componentes antinutricionais como os inibidores de tripsina. Os objetivos do trabalho foram determinar o rendimento do óleo, índice de saponificação, acidez, éster e peróxido, umidade do fruto e das sementes, além de determinar o teor de proteína bruta para, além de caracterizar tal espécie botânica, também conhecer o potencial desta

para a produção de biocombustível.

Material e Métodos

Os frutos da *Pachira aquatica* Aubl foram coletados ao longo da Avenida Ariosto da Riva, na cidade de Alta Floresta-MT em meados do mês de Maio de 2006 e encaminhados ao laboratório de sementes da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), onde foram abertos a golpes de facão. Os frutos e as sementes foram secos em estufa com circulação forçada de ar, da marca Marconi, modelo MA035, à 35°C, até que não houvesse mais variação em seu peso.

As castanhas secas foram trituradas em moinho elétrico tipo Wiley, da marca Marconi.

O óleo foi extraído das castanhas trituradas utilizando um extrator de Soxhlet. O solvente utilizado foi éter etílico (PA). A velocidade da extração foi limitada a 90 gotas por minuto. Foram realizadas cinco amostragens seguidas de três repetições cada e os resultados submetidos à análise de variância. As determinações do índice de saponificação, acidez, éster e peróxido foram realizados através dos métodos titulométricos propostos por CARVALHO E JONG (2002) que seguem as normas analíticas estabelecidas pelo Instituto Adolfo Lutz. O rendimento percentual de óleo, umidade dos frutos e umidade das sementes foram obtidos através de aquecimento da amostra à 35° C e pesagens sucessivas até a obtenção de três resultados constantes.

O teor de proteína bruta foi obtido através do método Kjeldahl, no qual as amostras são submetidas à uma digestão ácida a quente com ácido sulfúrico, destilação dos sais de amônio formados e titulação com ácido sulfúrico 0,02 N.

Resultados e Discussões

Os resultados demonstram que o óleo extraído da *Pachira aquatica* Aubl cultivada na região norte do estado de Mato Grosso apresentam alto rendimento de óleo (47,56% ± 1,3), sendo maior do que o encontrado por BRAZ-FILHO (1994) com plantas cultivadas no estado da Paraíba (44,1%). Esta diferença pode estar relacionada com o nível de precipitação na época de maturação dos frutos, pois na região em que conduzimos o estudo, o índice pluviométrico é muito acentuado. O percentual de acidez encontrado (4,31% ± 0,2 ác. oléico) é alto quando

comparado a outros óleos vegetais, que em média possuem percentual de acidez em torno 1,0%. Os índices de saponificação e ésteres estão dentro dos padrões recomendados pela literatura ($103,86 \pm 3,1$ mgKOH g⁻¹) e ($96,46 \pm 2$ mgKOH g⁻¹), respectivamente. No que diz respeito ao índice de peróxidos apresenta-se dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente no que se refere a óleos vegetais para consumo humano ($0,97 \pm 0,03$ mEq Kg⁻¹). A alta umidade dos frutos e das sementes se deve ao fato desta espécie ser nativa de áreas alagadas ($90,6\% \pm 3,8$ e $82,83\% \pm 1,8$) respectivamente. O teor de proteína bruta ($12,45\% \pm 0,5$) é pequeno se comparado com a soja (40%).

Conclusões

Evidenciamos que a *Pachira aquatica* Aubl, apresenta bom rendimento, (no que se refere à quantidade de óleo extraído por quilo de matéria seca), mas possui alto teor de acidez, o que inviabiliza seu uso para a produção de biocombustíveis. Uma alternativa viável para a utilização dessa espécie botânica seria na alimentação popular, pois o índice de acidez é tolerável, existe baixa concentração de ácidos graxos livres e bom estado oxidativo (índice de peróxidos baixo), além disso, apresenta teor de proteína razoável, mas como proposto por Oliveira et. Al., (2000) a *Pachira aquatica* ocasionou numerosas desordens fisiológicas em ratos, sendo considerada inapropriada para o consumo humano, apesar de possuir baixa toxicidade.

Referências Bibliográficas

1. BRAZ-FILHO, Raimundo, **Química de Produtos Naturais: Importância, Interdisciplinaridade, Dificuldades e Perspectivas**. *Química Nova*, 1994, 17(5).
2. CARVALHO, Heloísa Helena, JONG, Erna Vogt de, et al., **Alimentos: Métodos Físicos e Químicos de Análise**, Ed. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002, Porto Alegre-RS.
3. LORENZI, Harri, et al, **Árvores exóticas no Brasil: madeiras, ornamentais e aromáticas**, Ed. Instituto Plantarum, 2003.
4. Oliveira JTA, Vasconcelos IM, Bezerra LCNM, Silveira SB, Monteiro ACO, Moreira RA; **Composition and nutritional properties of seeds from *Pachira aquatica* Aubl, *Sterculia striata* St Hil et Naud and *Terminalia catappa* Linn.** FOOD CHEMISTRY, 70 (2): 185-191, AUG 2000.
5. PEREIRA, Charlene Kelly Souto et al., **Avaliação da atividade toxicológica e microbiológica do extrato hidroalcoólico da resina de *Pachira aquatica* (Bombacaceae)**, Anais do X Encontro de Iniciação Científica da UFPB, Ed. Universitária UFPB, 2002, v.1. p. 19.

Tabela 1. Resultados da caracterização do óleo extraído da *Pachira aquatica* Aubl e do teor de proteína bruta.

Características analisadas	Resultados
Rendimento do óleo extraído	47,56 g/100g _{de amostra}
Percentual de acidez	4,31% em ac. Oléico
Índice de Saponificação	103,86 mgKOH/g _{de amostra}
Índice de Éster	96,46 mgKOH/g _{de amostra}
Índice de Peróxidos	0,97 mEq/Kg _{de amostra}
Umidade dos Frutos	90,6 %
Umidade das Sementes	82,83 %
Proteína Bruta	12,45 g/100g _{de amostra}

Figura 1 – Flor da *Pachira aquatica* Aubl.

Figura 2 – Frutos da *Pachira aquatica* Aubl.